

Title of the Study

Dietary salt consumption in an urban slum of Dhaka city

Investigators

1. **Dr. Reifad Zaman**, MBBS
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
2. **Dr. Labida Islam**, BDS
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
3. **Tahmina Akhter**, BPT
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
4. **Halima Akter Sathi**, BPT
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
5. **Dr. Afroza Sultana**, MBBS
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
6. **Dr. Umme Tanim Farzana**, MBBS
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
7. **Kawcher Ahmed**, BPT
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
8. **Dr. Kaniz Batul Naima**, MBBS
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
9. **Maruf Hossain**, BPT
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
10. **ASM Mamunur Rashid**, BPT
Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences
11. **Masum Zikrul**, BPT

Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

12. **Mahmudullah**, BPT

Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

13. **Dr. Fardina Rahman Omi**, MPH

Ex-Student, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

14. **Dr. Lingkan Barua**, MPH, FRSPH

Senior Lecturer, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

15. **Palash Chandra Banik**, MPhil

Assistant Professor, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

16. **Dr. Mithila Faruque**, MPH

Assistant Professor and Head, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Sciences

17. **Dr. M Mostafa Zaman**, PhD

Professor, Department of Noncommunicable Diseases, Bangladesh University of Health Science

Extended Data File

- **Consent Form** (English & Bengali Version)
- **Interview Questionnaire** (English & Bengali Version)

Faculty of Public Health

Department of Noncommunicable Diseases
BANGLADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Consent form (English)

Informed Consent Form

Dear participant

Respondents ID

--	--	--

Greetings!

We the students of MPH in Noncommunicable Diseases (NCD) program in the Department of NCD of Bangladesh University of Health Sciences (BUHS) are going to conduct a study on "Dietary salt consumption in an urban slum in Dhaka". High salt intake is the major public health issues which is directly connected to several health hazards specially, high salt consumption has fatal impact on cardiovascular health. The aim of the study is to "estimate salt intake using spot urine among the slum dwellers in Dhaka city".

We expect your helpful and voluntary participation in this very important research. We would like to ask you some questions about your daily salt consumption and will collect light sample of urine (spot urine) for the research purpose. This interview usually will take maximum 10 minutes to complete. The researcher assures you that your identity as well as the provided information will be kept confidential and will not be used for any other purposes. We will provide a copy of the laboratory result of your sample and will guide you about your salt consumption level.

Your participation is voluntary, and you can withdraw yourself from the study at any time. You are free to refuse to answer any question that is asked in the questionnaire. No physical harm is involved in this study. Incentive will not be provided for participating in the study. In case of any inquiries, you can contact the Head of the Department, Dr. Mithila Faruque (01673637393).

Signing this consent indicates that you understand what is expected from you and are willing to participate in this survey.

Participants Declaration

I understand that all information will be kept strictly confidential that I can contact study personnel if I have any question. I further understand that I can withdraw from the study at any time and I will not get any financial benefit for attending this study. I hereby provide INFORMED CONSENT to take part in this Study.

Signature/thumb impression:

Signature of the Data collectors:

Date:

Date:

Consent form (Bengali)

সম্মতিপত্র

অংশগ্রহণকারীর কোড:

--	--	--

প্রিয় অংশগ্রহণকারী,

শুভেচ্ছানিবেন।

আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথসায়েন্সেস বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেল্থ সায়েন্সেস এর ননকমিউনিকেশন ডিজিজিজ বিভাগে এমপিএইচ প্রোগ্রামের - এর শিক্ষার্থীবৃন্দ, "খাদ্য তালিকায় লবণ ব্যবহার" নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করতে যাচ্ছি। উচ্চ লবণ গ্রহণ মৃত্যু ঝুঁকির অন্যতম প্রধান কারণ। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের মধ্যে স্পট প্রস্রাব ব্যবহার করে লবণের পরিমাণ নির্ধারণ করা। আমরা আপনাদের আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা কামনা করছি।

আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই গবেষণায় আপনার সহায়তা এবং স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ আশা করি। আমরা আপনার দৈনিক লবণ খাওয়া সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই এবং গবেষণার জন্য আপনার প্রস্রাবের হালকা নমুনা (স্পটইউরিন) নেব। এই সাক্ষাৎকারটি সম্পন্ন হতে সাধারণত ১০ মিনিট সময় লাগবে। গবেষক আপনাকে আশ্বস্ত করেন যে আপনার পরিচয় এবং প্রদত্ত তথ্য গোপন রাখা হবে এবং উক্ত তথ্য ও নমুনা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না, এছাড়াও আপনাকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে আপনার হতে সংগৃহীত নমুনার ফলাফল আপনাকে পরে জানানো হবে। আপনার অংশ গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক এবং আপনি যে কোন সময় নিজে থেকে এই গবেষণার কাজ হতে প্রত্যাহার করতে পারেন। প্রশ্নপত্রে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনি স্বাধীন। এই গবেষণায় আপনার কোন শারীরিক ক্ষতি হবে না। গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রণোদনা প্রদান করা হবে না। এই সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করার অর্থ হচ্ছে আপনি এই গবেষণায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কিত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি বিভাগীয় প্রধান ডা. মিথিলা ফারুক মোবাইল নং- ০১৬৭৩৬৩৭৩৯৩ নির্দিধাই জিজ্ঞাস করতে পারেন।

অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর

এই গবেষণার উদ্দেশ্য আমাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি বুঝতে পেরেছি আমার কাছ থেকে কি আশা করা হচ্ছে। আমি এই গবেষণায় অংশ গ্রহণে সম্মতি প্রদান করছি।

অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর অথবা টিপসই:

তারিখ:

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর:

তারিখ:

Interview Questionnaire (English)

Respondent's ID

--	--	--

Date of interview: **Time of interview:**

Respondent's name:

Block number/ Household number:

Contact No:

Part A. Socio-demographic information:

SL	Question	Response
1	How old are you? (In a complete year) Year
2	Sex	Male= 1 Female= 2
3	What is the highest level of education you have completed?	
4	What is your occupation?	Rickshaw/Van Puller=1 Garments Worker= 2 Housewife= 3 Transport Worker= 4 Construction Worker=5 Hotel Worker=6 Business=7

		Service=8 Cottage Industry=9 Street Hawker=10 Porter/Day laborer=11 Domestic maid=12 Other=13
--	--	--

Part B: Behavioral measurement (Dietary salt intake)

5	How often do you add salt to your food before you eat it or as you are eating it?	Always=1 Often=2 Sometimes=3 Rarely=4 Never=5 Don't know=77
6	How often do you eat processed food high in salt, such as chips, salty biscuits, chanachur, salted nuts, salted beans, salted fish, jhalmuri	Always=1 Often=2 Sometimes=3 Rarely=4

		Never=5 Don't know=77
--	--	--------------------------

Part C. Physical Measurement:

7	Height	----- cm
8	Weight	----- kg
9	9a. Systolic; mm of Hg	9b. Diastolic; mm of Hg
10	10a. Systolic; mm of Hg	10b. Diastolic; mm of Hg

Part D. Biochemical Measurement:

11	Spot urine analysis: Sample collected	Yes = 1 No = 2
12	ID No	
13	Na level mmol/L
14	Creatinine level mg/L

Interview Questionnaire (Bengali)

সাক্ষাতকারের প্রশ্নাবলী

উত্তরদাতার আইডি

--	--	--

সাক্ষাতকারের তারিখ:..... সাক্ষাতকার সময়:

নাম:.....

বর্তমান ঠিকানা.....

যোগাযোগের নম্বর.....

পার্ট এ। আর্থ-জনসংখ্যার তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	প্রতিক্রিয়া
১	আপনার বয়স কত? (সম্পূর্ণ বছরে)বছর
২	লিঙ্গ	পুরুষ=১ মহিলা=২
৩	আপনি কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়া লেখা করেছেন?	
৪	আপনার পেশা কি?	রিকশা/ভ্যানপুলার = ১ গার্মেন্টস কর্মী = ২ গৃহিনী = ৩ পরিবহন শ্রমিক = ৪ নির্মাণ শ্রমিক = ৫ হোটেল কর্মী = ৬ ব্যবসা = ৭ সেবা = ৮ কুটির শিল্প = ৯ রাস্তার হকার = ১০

		পোর্টার/দিনমজুর = ১১ গৃহকর্মী = ১২ অন্যান্য = ১৩
--	--	--

পার্ট বি: আচরণীয় পরিমাপ:

৫	আপনি খাওয়ার আগে বা খাওয়ার সময় কত বার আপনার খাবারে লবণ যুক্ত করেন?	সর্বদা = ১ প্রায়শই = ২ কখনওকখনও = ৩ কদাচিৎ = ৪ কখনওনা = ৫ জানেননা = ৭৭
৬	আপনি কতবার অতিরিক্ত লবণ জাতীয় প্রক্রিয়াজাত খাবার খান? যেমন চিপস, নোনতা বিস্কুট, চানাচুর, লবণাক্ত বাদাম, লবণযুক্ত মটরশুটি, লবণাক্ত মাছ, ঝালমুড়ি	সর্বদা = ১ প্রায়শই = ২ কখনওকখনও = ৩ কদাচিৎ = ৪ কখনওনা = ৫ জানেননা = ৭৭

পার্ট-সি শারীরিক পরিমাপ:

৭	উচ্চতা; সেমি
৮	ওজন; কেজি
৯	9a. সিস্টোলিক মিমিএইচজি	9.b ডায়াস্টোলিক মিমিএইচজি
১০	10a. সিস্টোলিক মিমিএইচজি	10b. ডায়াস্টোলিক মিমিএইচজি

পার্ট-ডি বায়োকেমিক্যাল পরিমাপ:

১১	স্পট প্রস্রাব বিশ্লেষণ	১ = হ্যাঁ ২ = না
12	নমুনা নং
13	সোডিয়াম পরিমাণ
14	ক্রিয়েটিনিন পরিমাণ